

Xanthorhoe spadicearia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera, Geometridae, Larentiinae), en Orense (NO España)

J.J. Pino Pérez*, A. Martínez Fernández† & R. Pino Pérez‡

December 7, 2020

Puede citarse como:

Pino Pérez, J.J.; Martínez Fernández, A. & Pino Pérez, R. (2020/12/02) *Xanthorhoe spadicearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera, Geometridae, Larentiinae) en Orense (Galicia, NO España). *Burbug*, 54: 1-9.

doi:10.5281/zenodo.4302067

Resumen

En esta nota se informa de dos ejemplares del geométrido *Xanthorhoe spadicearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775), capturados en Orense y Lugo (Galicia, NO España).

Abstract

This note reports the two specimens of the geometrid *Xanthorhoe spadicearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775), captured in Orense and Lugo (Galicia, NW Spain).

Palabras clave: *Xanthorhoe spadicearia*, Geometridae, corología, fenología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: *Xanthorhoe spadicearia*, Geometridae, chorology, phenology, syntaxonomy, Galicia, NW Spain.

*A Fraga, 7, Corzans. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Avda. De Mugardos, 55, portal 1, 2H, Ares, 15624, A Coruña. aquilinomf@gmail.com

‡Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

1 Introducción

Xanthorhoe spadicearia ([Denis & Schiffermüller], 1775) es una especie de xanthorhoini euroasiática, bivoltina y mesófila (Hausmann & Viidalepp, 2012: 106 [5]), distribuida por toda Europa aunque a juzgar por el mapa que ilustran estos autores apenas alcanza el norte de España; habita entornos con temperatura y humedad medias, desde jardines a bosques mixtos o de hoja caduca y pastizales desde el nivel del mar hasta la media montaña (*Cf.* Leraut, 2009: 597 [6]).

En la península ibérica se distribuye por la zona septentrional, aparentemente sólo en zonas montañosas del norte de Portugal y España, en ambientes centroeuropeos, eurosiberianos (Redondo *et al.*, 2009: 179 [8]).

En Galicia se ha citado por primera vez de Gontán (Abadín, Lugo), y Moreda (Folgo do Caurel, Lugo), por Fernández (2013: 115 [3]); poco después del Alto do Couto (Folgo do Caurel, Lugo) (Fernández 2016: 312 [4]), y de la Sierra de Ancares (Cervantes, Lugo) (Ortiz *et al.*, 2017: 602 [7]).

En GBIF¹, hay 53 878 registros de *X. spadicearia*, de los cuales únicamente 3 registros son de España y sólo uno es un espécimen preservado, de Lérida. Hay un ejemplar de Foxos (Pedrafita do Cebreiro, Lugo), fotografiado por Cernadas². En Bold System³, hay 101 registros, de los que 72 son públicos pero ninguno de España⁴.

A continuación un brevísimo comentario sobre los ejemplares gallegos de los que disponemos.

2 Material y Métodos

Los especímenes de *Xanthorhoe spadicearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775), LOU-Arthr 41119 y AQLEP 736 acudieron a sendas trampas luminosas con una bombilla de 250 W de vapor de mercurio. El ejemplar LOU-Arthr está depositado en la colección de *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra), y el del acrónimo AQLEP en la colección particular de uno de los autores (AMF).

Los ejemplares fueron capturados con los permisos preceptivos de la Xunta de Galicia amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español parte de lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de

¹*Xanthorhoe spadicearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) in GBIF Secretariat (2017). GBIF Backbone Taxonomy. <https://www.gbif.org/species/1986166>, acceso 2020-11-10.

²Ueda K. (2020). iNaturalist Research-grade Observations. iNaturalist.org. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/ab3s5x> accessed via GBIF.org on 2020-11-10. <https://www.gbif.org/occurrence/2422970102>

³http://v3.boldsystems.org/index.php/Taxbrowser_Taxonpage?taxid=98712.

⁴Registros en Bold, acceso 2020-11-10.

mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Para la nomenclatura seguimos a (Vives 2014: 502 [11]).

3 Resultados

Los datos de los ejemplares de *Xanthorhoe spadicearia* ([Denis & Schiffermüller, 1775], LOU-Arthr 41119 y AQLEP 736, objeto de esta nota son (Véanse las figuras de la hembra del Caurel [1], anverso del macho del Bidueiral [2], reverso [3], andropigio [4], edeago [5], ecosistema que habita en el Bidueiral [6], y el mapa de Galicia para la especie [7]):

España: Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG23826 75980, 1 210 m, ♂, LOU-Arthr 41119, 08/06/2012, leg. *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*.

España: Lugo, Folgoso do Caurel, Alto do Couto, 29TPH5607419901, 1 299 m, ♀, AQLEP 736, 02/06/2019, leg. *A. Martínez Fernández*.

La hembra del Alto do Couto en el Caurel, de donde ya había sido citada la especie (Fernández 2016: 312 [4]), vuela en el entorno de un roble atlántico orocantábrico, la asociación *Sorbo aucupariae-Quercetum roboris* (Amigo, 1984: 86-92 [1]), pero donde la vegetación circundante es mediterránea (Rivas-Martínez, 1987: 17 [9]), con comunidades de pastizal como el *Brachypodio rupestris-Anthyllidetum ibericae*, *Helianthemo-Brometum erecti*, *Koelerio-Erodietum glandulosi* o *Poa-Trifolietum subterranei*, si bien, estos pastos termófilos sobre caliza están siendo subsumidos por cultivos de *Pinus sylvestris* y obliterados por matorral, fundamentalmente brezales y escobonales.

En cambio, el Bidueiral de Gabín, en Montederramo, es un bosque montano de abedules rodeado por un cultivo de *Pinus sylvestris* que ocupa un antiguo circo glaciar. El bosque puede incluirse en el subsector Queixense, sector Galaico-Duriense, de la subprovincia Orocantábrica de la región Eurosiberiana (Rodríguez Guitián & Ramil-Rego, 2008: 40 [10]). Aunque potencialmente, a esta altitud y latitud, se encuadraría todavía en un *Vaccinium myrtillus-Quercetum roboris*, apenas se encuentran unos pocos robles, *Quercus robur* L., dispersos y encaramados en áreas rocosas. Por lo que es adscribible con generalidad a un abedular del *Luzulo henriquesii-Betuletum celtibericae* (Costa *et al.*, 1990: 260 [2]), que es una formación madura a esta altitud, por encima de los 1 200 m. El ejemplar acudió a la trampa luminosa que estaba situada en una pista forestal casi cubierta por el bosque de abedules y con los taludes repletos de arándanos vigorosos.

Nuestro ejemplar de Orense tiene una envergadura de unos 24 mm, algo mayor de lo indicado por Redondo *et al.*, (2009: 179 [8]), Leraut (2009: 597 [6]) o Haussmann & Viidalepp (2012: 105 [5]). Tiene un tono rojizo característico que, sin embargo, no es determinante para un diagnóstico. Nos hemos topado con ejemplares de *X. ferrugata* con coloración ocre que en principio nos parecieron *X.*

spadicearia hasta que hicimos la genitalia. En cuanto a ésta, en el andropigio se observan diferencias con la ilustrada por Leraut (2009: 596 [6]); nuestro ejemplar muestra un *uncus* más corto, los procesos saculares de la valva menos desarrollados, uniformemente aguzados y ganchudos; los *cornuti* del edeago, en número, tamaño y distribución, presentan una estructura diferente (Cfr. Haussmann & Viidalepp, 2012: 588, fig. 41 [5]).

Respecto del problema taxonómico, Haussmann & Viidalepp, ya mencionan que se han encontrado haplotipos intrapoblacionales de *X. spadicearia* más distantes genéticamente entre sí (2.7 %) que, por ejemplo, con las poblaciones italianas de *X. vidanoi* que apenas se diferencian de *X. spadicearia* un 0.2 % (Haussmann & Viidalepp, 2012: 107 [5]). En efecto en Bold System⁵, puede observarse que tanto el gráfico de distancia entre BINs, como el árbol de reconstrucción del BIN de *X. spadicearia* con el BIN más cercano, nos muestran que la diversidad genética de la especie es amplia, englobando incluso a *X. vidanoi*. En definitiva, se requieren más análisis genéticos de todo el rango de distribución de las poblaciones para asegurarse de que estamos ante una especie bien delimitada.

Figura 1: Aspecto de *Xanthorhoe spadicearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775), ♀, AQLEP 736, del Alto do Couto (Folgosos do Caurel, Lugo).

⁵ Bold

Figura 2: Aspecto de *Xanthorhoe spadicearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775), ♂, LOU-Arthr 41119, del Bidueiral de Gabín (Montederramo, Orense).

Figura 3: Reverso del ejemplar de *Xanthorhoe spadicearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775), ♂, LOU-Arthr 41119, del Bidueiral de Gabín (Montederramo, Orense).

Figura 4: Andropigio de *Xanthorhoe spadicearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775), LOU-Arthr 41119, del Bidueiral de Gabín (Montederramo, Orense).

Figura 5: Edeago de *Xanthorhoe spadicearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775), LOU-Arthr 41119, del Bidueiral de Gabín (Montederramo, Orense), en el que se observa la compleja estructura de los *cornuti*.

Figura 6: Vista parcial del abedular de Gabín (Montederramo, Orense), con sotobosque de *Vaccinium myrtillus* y otras plantas bajas de las que se alimenta *Xanthorhoe spadicearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775).

Figura 7: Mapa de Galicia con la distribución conocida de *Xanthorhoe spadicearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775). En rojo, los datos bibliográficos; en azul, la observación de Cernadas en Foxos; en negro, nuestros datos.

Bibliografía

- [1] J. Amigo Vázquez. *Estudio de los matorrales y bosques de la Sierra del Courel (Lugo)*. Universidad de Santiago de Compostela. Tesis doctoral, 251 pp., Santiago de Compostela, 1984.
- [2] M. Costa Tenorio, J. Higuera, and C. Morla. Abedulares de la Sierra de San Mamede (Orense-España). *Acta Bot. Malac.*, 15:253–265, 1990.
- [3] Eliseo Higinio Fernández Vidal. Nuevos registros de geométridos de Galicia (España, N.O. Península Ibérica). (Lepidoptera: Geometridae). *Archivos Entomológicos*, 9:93–130, 2013.
- [4] Eliseo Higinio Fernández Vidal. Lepidópteros de O Courel (Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica) I: Geometridae. (Lepidoptera). *Archivos Entomológicos*, 15:297–320, 2016.
- [5] Axel Hausmann and Jaan Viidalepp. *The Geometrid Moths of Europe. Volume 3*. Apollo Books, Vester Skerninge. Denmark, 2012, 743 pp.
- [6] Patrice Leraut. *Moths of Europe. Volume II. Geometrid moths*. N.A.P. Editions. Verrières le Buisson, 808 pp., 2009.
- [7] A.S. Ortiz, R.M. Rubio, M. Garre, and J.J. Guerrero. Aportación al conocimiento de la familia Geometridae del Parque Natural de la Sierra de los Ancares (Lugo, España) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Rev. Lepid.*, 45(180):593–607, 2017.
- [8] Víctor M. Redondo, F. J. Gastón, and R. Gimeno. *Geometridae Ibericae*. Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 361 pp., 2009.
- [9] Salvador Rivas-Martínez. *Memoria del mapa de series de vegetación de España, 1:400.000*. Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), Madrid, España, 1987, 268 pp.
- [10] M.A. Rodríguez Guitián and P. Ramil-Rego. Fitogeografía de Galicia (NW Ibérico): análisis histórico y nueva propuesta corológica. *Recursos Rurais. IBADER: Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural*, 1(4):19–50, 2008.
- [11] Antonio Vives-Moreno. *Catálogo sistemático y sinonímico de los Lepidoptera de la Península Ibérica, de Ceuta, de Melilla y de las Islas Azores, Baleares, Madeira y Salvajes (Insecta: Lepidoptera)*. Suplemento de SHILAP Rev. Lepid., Madrid, 2014.

***Burbug*, 54**

Xanthorhoe spadicearia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera,
Geometridae, Larentiinae) en Orense (Galicia, NO España)

Contribución de cada autor a la nota.

Muestreos y datos: JJPP, AMF, RPP.

Redacción y composición: JJPP, RPP.

Fotografías, gráficos y mapas: JJPP (2-5, 7); AMF (1); RPP (6).
